

PRAKIKUM BOTANI TUMBUHAN TINGGI
TPB17218/1 SKS
PRAKTIKUM III
DIVISI MAGNOLIOPHYTA KELAS MAGNOLIOPSIDA
ANAK KELAS HAMAMELIDAE DAN CARYOPHYLLIDAE

OLEH :

Ika Ari Yunita

NIM. 170102110811

DOSEN PENGAMPU:

Agustina Ambar Pertiwi, M.Pd.

ASISTEN DOSEN:

Nur Putri Lestari Sa'diyah

Muhammad Fahrujani Ansyar

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI ANTASARI BANJARMASIN
FAKULTAS TARBIYAH DAN KEGURUAN
PROGRAM STUDI TADRIS BIOLOGI
BANJARMASIN
JANUARI 2020

PRAKTIKUM III
DIVISI MAGNOLIOPHYTA KELAS MAGNOLIOPSIDA
ANAK KELAS HAMAMELIDAE DAN CARYOPHYLLIDAE

Tujuan : untuk mengetahui ciri-ciri morfologi dan aspek botani beberapa tumbuhan yang termasuk dalam Anak Kelas Hamamelidae dan Caryophyllidae.

Hari/Tanggal : Rabu, 26 Februari 2020

Tempat : Laboratorium Tadris Biologi UIN Antasari Banjarmasin

A. Alat dan Bahan

1. Alat :
 - a. Baki/nampan
 - b. Lup
 - c. Alat tulis
 - d. Cutter
2. Bahan :
 - a. Cemara laut (*Casuarina equisetifolia*)
 - b. Bogenvil (*Bougainvillea spectabilis* Willd.)
 - c. Kaktus (*Opuntia vulgaris* Mill.)
 - d. Bayam (*Amaranthus spinosus*)
 - e. Bunga pukul empat (*Mirabilis jalapa* L.)

B. Cara Kerja

1. Menyiapkan alat dan bahan yang diperlukan.
2. Mengamati dan mencatat sifat-sifat (karakteristik) serta ciri-ciri dari specimen yang meliputi:
 - a. Perawakan tumbuhan (habitus); perdu, pohon, semak, atau terna.
 - b. Periodisitasnya; annual, biennial, pirenial.
 - c. Susunan akar; tunggang, serabut.

- d. Sifat-sifat batang; cara-cara percabangan (monopodial, simpodial, dikotom), arah tumbuh batang (tegak, berbaring, merayap, memanjat, membelit dan sebagainya), permukaan batang serta alat-alat lain seperti duri, bulu, rambut, kelenjar, kelenjar, bergetah atau tidak dan sebagainya).
 - e. Sifat-sifat daun; tunggal atau majemuk (menjari, menyirip dan campuran), tata letak daun (berseling, tersebar, berkarang), bagian-bagian daun (daun lengkap atau tidak), bangun/bentuk daun, ukuran (panjang, dan lebar daun), pangkal daun, tepi daun, ujung daun, urat daun, adanya rambut-rambut pada permukaan atas dan bawah daun, tekstur daun dan warna daun.
 - f. Sifat-sifat bunga; bunga tunggal atau majemuk (berbatas atau tidak terbatas), bagian-bagian bunga (bunga lengkap atau tidak), daun pelindung, daun-daun pembalut dan kelopak tambahan.
 - g. Sifat-sifat buah; sejati atau semu.
 - h. Sifat-sifat lain; kuncup, alat pembelit, alat-alat memanjat, duri dan sebagainya.
3. Menggambar hasil pengamatan yang meliputi:
- a. Tumbuhan lengkap atau cabang lengkap.
 - b. Bagian-bagian dari tumbuhan (daun, akar, batang/ranting, daun, bunga dan buah serta biji kalau ada).
 - c. Irisan melintang atau membujur bunga.
 - d. Irisan melintang atau membujur buah.
4. Melakukan pendeterminasian terhadap setiap tumbuhan yang diamati dengan menggunakan buku flora.

C. Teori Dasar

1. Subclassis Hammamelidae

Subclassis Hammamelidae merupakan subclassis yang terkecil dalam classis Magnoliopsida. Class ini muncul sekitar 100 juta tahun yang lalu pada periode karterius bawah yang ditandai oleh penyerbukan oleh angin dan bagian-bagian bunga yang tereduksi, sering uniseksual. Kecuali beberapa takson dari ordo Urticales. Terdiri dari 11 ordo, 24 famili dan sekitar 3400 spesies. Kebanyakan bentuk hidupnya berupa tumbuhan berkayu dan sering family-familianya mempunyai spesies yang jumlahnya relatif sedikit. Pada kelompok yang telah maju, bunganya tersusun dalam perbungaan spika. Dalam beberapa fase evolusinya, subclassis Hammamelidae mulai menggunakan tamin sebagai senyawa kimia untuk pertahanan diri terhadap herbivor.

Contoh ordo Casuarinales: *Casuarina equisetifolia*

2. Subclassis Caryophyllidae

Tumbuhan yang termasuk dalam subclassis Caryophyllidae sebagian besar berupa herba, hanya beberapa familia tumbuhan sekulen dan halofit. Dari catatan fosil diketahui bahwa subclassis Caryophyllidae mulai muncul 70 juta tahun yang lalu. Subclassis Caryophyllidae terdiri dari 3 ordo, 14 familia dan sekitar 11.000 spesies. Perhiasan bunga secara morfologi lebih kompleks dan beragam. Anggotanya yang primitive hanya mempunyai satu lingkaran perhiasan bunga dan dari sisi

berkembang menjadi perhiasan bunga yang termodifikasi dengan sepal dan petalnya yang jelas. Stamen masuk dalam urutan sentrifugal dan menghasilkan pollen yang trinukleat. Ovul bitegmik “crassinucellate”, kampilotropus atau amfotropus. Embrio yang masak sering dilengkapi oleh perisperm. Ordo Caryophyllales sering juga disebut Centrospermae dan merupakan ordo yang terbesar dengan sekitar 10.000 spesies yang terdiri dari 3 ordo dan 14 familia.

Contoh ordo Caryophyllidae: *Opuntia vulgaris* dan *Mirabilis jalapa* L.

D. Hasil Pengamatan

Gambar Tumbuhan

1. Cemara laut (*Casuarina equisetifolia*)

a. Gambar Hasil Pengamatan

1) Gambar Batang

Keterangan :

a) Permukaan batang

2) Gambar Daun

Keterangan :

a) Ibu tangkai daun

b) Tangkai anak daun

c) Daun

3) Gambar Strobilus jantan dan betina

Keterangan :

- a) Strobilus betina
- b) Strobilus jantan

4) Gambar Akar

Keterangan :

- a) Leher/pangkal akar
- b) Batang akar
- c) Cabang akar
- d) Rambut atau bulu akar
- e) Serabut akar

b. Foto Literatur

1) Foto Batang

Keterangan :

- a) Permukaan batang

Sumber : (Dok. Pribadi, 2019)

2) Foto Daun

Keterangan :

- a) Ibu tangkai daun
- b) Tangkai anak daun
- c) Daun

Sumber : (Dok. Pribadi, 2019)

3) Foto strobilus jantan dan betina

Keterangan :

- a) Kulit luar
- b) Strobilus jantan
- c) Strobilus betina

Sumber : (Dok. Pribadi dan Jamal, 2019)

4) Foto Akar

Keterangan :

- a) Leher/pangkal akar
- b) Batang akar
- c) Cabang akar
- d) Rambut atau bulu akar
- e) Serabut akar

Sumber : (Dok. Pribadi, 2019)

2. Bogenvil (*Bougainvillea spectabilis* Willd.)

a. Gambar Hasil Pengamatan

1) Gambar Batang

Keterangan :

- a) Permukaan batang

2) Gambar Daun

Keterangan :

- a) Ibu tangkai daun
- b) Tangkai anak daun
- c) Daun
- d) Tulang daun

3) Gambar Bunga

Keterangan :

- a) Mahkota bunga
- b) Daun pemikat
- c) Tangkai bunga

4) Gambar Akar

Keterangan :

- a) Leher/pangkal akar
- b) Batang akar
- c) Cabang akar
- d) Rambut atau bulu akar
- e) Serabut akar

b. Foto Literatur

1) Foto Batang

Keterangan :

- a) Permukaan batang

Sumber : (Dok. Pribadi, 2019)

2) Foto Daun

Keterangan :

- a) Tangkai anak daun
- b) Daun
- c) Tulang daun

Sumber : (Dok. Pribadi, 2019)

3) Foto Bunga

Keterangan :

- a) Mahkota bunga
- b) Daun pemikat
- c) Tangkai bunga

Sumber : (Dok. Pribadi, 2019)

4) Foto Akar

Keterangan :

- a) Leher/pangkal akar
- b) Batang akar
- c) Cabang akar
- d) Rambut atau bulu akar
- e) Serabut akar

Sumber : (Dok. Pribadi, 2019)

3. Kaktus (*Opuntia vulgaris*)

a. Gambar Hasil Pengamatan

1) Gambar bunga

Keterangan :

- a) Kelopak
- b) Mahkota
- c) Benang sari
- d) Putik

2) Gambar Batang

Keterangan :

- a) Permukaan batang

3) Gambar Daun

Keterangan :
a) Modifikasi daun

4) Gambar Akar

Keterangan :
a) Leher/pangkal akar
b) Rambut atau bulu akar
c) Serabut akar

b. Foto Literatur

1) Foto Bunga

Keterangan :

- a) Mahkota
- b) Kelopak
- c) Benang sari
- d) Putik

Sumber : (Dok. Pribadi, 2019)

2) Foto Batang

Keterangan :

- a) permukaan batang

Sumber : (Dok. Pribadi, 2019)

3) Foto Daun

Keterangan :

a) Daun

Sumber : (Dok. Pribadi, 2019)

4) Foto Akar

Keterangan :

a) Leher/pangkal akar

b) Rambut atau bulu akar

c) Serabut akar

Sumber : (Dok. Pribadi, 2019)

4. Bayam (*Amaranthus spinosus*)

a. Gambar Hasil Pengamatan

1) Gambar Batang

Keterangan :

- a) Permukaan batang

2) Gambar Daun

Keterangan :

- a) Ibu tangkai daun
- b) Tangkai anak daun
- c) Daun
- d) Tulang daun

3) Gambar Bunga

Keterangan :

- a) Bulir

4) Gambar Akar

- Keterangan :
- a) Leher/pangkal akar
 - b) Batang akar
 - c) Cabang akar
 - d) Rambut atau bulu akar
 - e) Serabut akar

b. Foto Literatur

1) Foto Batang

- Keterangan :
- a) Batang

Sumber : (Dok. Pribadi, 2019)

2) Foto Daun

Keterangan :

- a) Tangkai anak daun
- b) Daun
- c) Tulang daun

Sumber : (Dok. Pribadi, 2019)

3) Foto Bunga

Keterangan :

- a) Bulir bunga

Sumber : (Dok. Pribadi, 2019)

4) Foto Akar

Keterangan :

- a) Leher/pangkal akar
- b) Batang akar
- c) Cabang akar
- d) Rambut atau bulu akar
- e) Serabut akar

Sumber : (Dok. Pribadi, 2019)

5. Bunga pukul empat (*Mirabilis jalapa* L.)

a. Gambar Hasil Pengamatan

1) Gambar Biji

Keterangan :

a) Kulit luar

2) Gambar Daun

Keterangan :

a) Ibu tangkai daun

b) Tangkai anak daun

c) Daun

d) Tulang daun

3) Gambar Bunga

Keterangan :

- a) Kelopak bunga
- b) Mahkota bunga
- c) Benang sari
- d) Putik
- e) Tangkai bunga

4) Gambar Akar

Keterangan :

- a) Leher/pangkal akar
- b) Rambut atau bulu akar
- c) Serabut akar

5) Gambar Batang

Keterangan:

- a) Permukaan batang

b. Foto Literatur

1) Foto Biji

Keterangan :

a) Kulit luar

Sumber : (Liana, 2019)

2) Foto Daun

Keterangan :

a) Ibu tangkai daun

b) Daun

c) Tulang daun

Sumber : (Lisa, 2013)

3) Foto Bunga

Keterangan :

- a) Kelopak bunga
- b) Mahkota bunga
- c) Benang sari
- d) Tangkai bunga

Sumber : (Dok. Pribadi, 2019)

4) Foto Akar

Keterangan :

- a) Leher/pangkal akar
- b) Rambut atau bulu akar
- c) Batang akar

Sumber : (Dok. Pribadi, 2019)

5) Foto Batang

Keterangan :

- a) Permukaan batang

Sumber: (Kinan, 2001)

Tabel Hasil Pengamatan

No	Ciri-ciri	Cemara laut	Bogenvil	Kaktus	Bayam	Pukul empat
1.	Habitus	Pohon	Pohon	Herba	Herba	Herba
2.	Periodisitas	Pirenia	Pirenia	Pirenia	Annual	Annual
3.	Sifat Akar	Tunggang	Tunggang	Serabut	Tunggang	Tunggang
4.	Sifat Batang					
	Percabangan	Monopodial	Monopodial	Simpodial	Simpodial	Monopodial
	Arah Tumbuh	Tegak Lurus	Tegak Lurus	Tegak Lurus	Tegak Lurus	Tegak Lurus
	Bentuk Batang	Bulat	Bulat	Pipih	Bulat	Bulat
	Permukaan Batang	Kasar	Kasar	Licin	Licin	Licin
	Alat-alat lain	-	Duri pada batang	Duri	-	-
5.	Sifat Daun					
	Tata Letak	Tersebar	Tersebar	Modifikasi batang	Tersebar	Berhadapan
	Bagian Daun	Tidak Lengkap	Tidak Lengkap	-	Tidak Lengkap	Tidak Lengkap
	Bentuk Daun	Jarum bersisik	Bangun jantung	-	Jorong	Segitiga
	Pangkal Daun	Runcing	Tumpul	-	Tumpul	Rata
	Ujung Daun	Tumpul	Meruncing	-	Tumpul	Meruncing
	Tepi Daun	Beringgit	Berlekuk	-	Rata	Rata
	Urat Daun	-	Menyirip	-	Menyirip	Menyirip
	Tekstur Daun	Kasar	Kasap	Berdaging dan licin	Tipis Lunak	Seperti kertas
	Warna Daun	Hijau	Hijau	-	Hijau	Hijau
6.	Sifat Bunga					

	Bagian Bunga	-	Tidak Lengkap	-	Tidak Lengkap	Lengkap
	Tipe Strobilus	Jantan dan betina	-	-	-	-
7.	Sifat Buah	-	-	-	-	-

E. Analisis

1. Cemara laut (*Casuarina equisetifolia*)

Klasifikasi :

Kingdom : Plantae

Subkingdom : Spermatophyta

Divisi : Magnoliophyta

Subdivisi : Angiospermae

Kelas : Magnoliopsida

Ordo : Casuarinales

Family : Casuarinaceae

Genus : *Casuarina*

Spesies : *Casuarina equisetifolia*

Sumber : (Cronquist, 1981)

Berdasarkan hasil pengamatan, habitus tumbuhan cemara laut yaitu pohon, periodisitasnya pirenial, sifat akar tunggang. Sifat batang, percabangannya monopodial, arah tumbuh tegak lurus, bentuk batang bulat, permukaan batang kasar, tidak terdapat alat-alat lain. Sifat daun, tata letak tersebar, bagian daun lengkap, bentuk daun jarum bersisik, pangkal daun runcing, ujung daun tumpul dan tepi daunnya beringgit, tidak terdapat urat daun, tekstur daun kasar, warna daun hijau. Sifat bunga, bagian bunga tidak lengkap dan tidak terdapat tipe pada strobilusnya. Sifat buahnya sejati tunggal.

Menurut Fredi (2016), cemara laut merupakan tanaman jenis pohon berumah satu dengan percabangan halus dan pegangan berwarna coklat keabu-abuan muda. Bagian batangnya yang masih muda bertekstur halus dan sedangkan batang yang tua bertekstur kasar, tebal dan beralur. Daun berentuk seperti jarum serta berwarna hijau keabu-abuan. Cemara laut memiliki bunga jantan dan betina. Bunga jantannya berupa bulir memanjang, tunggal dan terletak pada bagian terminal sedangkan bunga betina terletak pada cabang berkayu yang menyamping.

Kunci determinasi tanaman cemara laut, yaitu: 1b-2b-3b-4b-6a-34b-37b-38b-39b-40b-Fam. 36. **Casuarinaceae**. Jabaran kunci determinasinya, yaitu:

- 1b. Tumbuh-tumbuhan dengan bunga sejati, sedikit-dikitnya dengan benang sari atau putik. Tumbuh-tumbuhan berbunga2.
- 2b. Tidak ada alat pembelit. Tumbuh-tumbuhan dapat juga memanjat atau membelit (dengan batang, poros daun atau tangkai)3.
- 3b. Daun tidak berbentuk jarumataupun tidak terdapat dalam berkas tersebut di atas4.
- 4b. Tumbuh-tumbuhan tidak menyerupai bangsa rumput. Daun dan (atau) bunga berlainan dengan yang diterangkan di atas6.
- 6a. Dengan daun yang jelas.....34
- 34b. Ranting atau ruas batang bersegi atau bulat.....37
- 37b. Batang tidak succulent. Tumbuh-tumbuhan tidak bergetah.....38
- 38b. Batang tidak merupakan massa seperti benang yang tidak teratur.....39
- 39b. Pohon atau rumput-rumputan (herba) yang jelas bercabang. Bunga tidak tersusun dalam tongkol. Ranting bersegi.....40
- 40b. Bunga kecil tidak berarti, tersusun dalam bulir. Pohon.....**36. Casuarinaceae**

Pohon, tinggi sampai 25 m. Berumah satu. Ranting hijau beralur 5-12, kerap kali persegi 8, tebalnya kurang dari 1 mm. bulir jantan silindris kecil; jarang berbentuk sedikit seperti gada, tebal 1-1,5 mm, keputihan; daun pelindung memanjang sampai bentuk lanset, lebar kurang lebih 1 cm; bunga dalam kurang lebih 10 karangan bunga terdiri dari 7-8 bunga dan dalam 14-16 baris yang membujur; daun pelindung dalam stadium buah segitiga terbalik, lebar 0,5 mm, dengan ujung duri temple; daun pelindung 5 kali 2 mm, dengan ujung runcing. Buah kering 5-6 kali 2-3 mm, dengan ujung segitiga lancip; sayap serupa selaput. Banyak dipantai

berpasir, ditanam juga di daerah pedalaman, di sana sini liar. *Cemara laut*, Ind.

2. Bogenvil (*Bougainvillea spectabilis*)

Klasifikasi:

Kingdom : Plantae
Divisi : Spermatophyta
Kelas : Dicotyledonae
Ordo : Caryophyllales
Family : Nyctaginaceae
Genus : *Bougainvillea*
Spesies : *Bougainvillea spectabilis*
Sumber : (Collins, 1968)

Berdasarkan hasil pengamatan, habitus tanaman bogenvil berupa perdu, periodisitasnya pirenial, sifat akar tunggang. Sifat batang, percabangannya monopodial, arah tumbuh tegak lurus, bentuk batang bulat, permukaan batang kasar, terdapat alat-alat lain berupa duri pada batang. Sifat daun, tata letaknya tersebar, bagian daun tidak lengkap, bentuk daun bangun jantung, pangkal daun tumpul, ujung daun meruncing, tepi daun berlekuk, urat daun menyirip, tekstur daun kasap, warna daun hijau. Sifat bunga, bagian bunga tidak lengkap, namun terdapat daun pemikat pada bunga bogenvil, tidak mempunyai tipe strobilus.

Menurut Hani (2006), bogenvil merupakan tumbuhan yang tumbuhnya tegak lurus, seludang bunga (spatha) merupakan daun pelindung yang berukuran lebih besar daripada bunganya. Seludang bunga ini menyelubungi seluruh bunga beragam waktu mekar. Akar pada bunga ini berupa akar tunggang, tumbuh vertical berserabut dan melebar. Batang pada bunga kertas atau bogenvil berupa perdu dengan permukaan yang kasar berwarna kecoklatan. Batangnya berkayu, berbentuk bulat memanjang dan berduri. Daunnya berbentuk oval dan memanjang, tepi

daun rata, pertulangannya menyirip antara 3-5 bahkan lebih, daun berwarna kehijauan hingga hijau tua.

Kunci determinasi tanaman bogenvil yaitu: 1b-2b-3b-4b-6b-7b-9b-10b-11b-12b-13b-14a-15a-109b-119b-120b-128b-129b-135b-136b-139b-140b-142b-143b-146a-147b-150b-151a-a2. **Nyctaginaceae.**

Jabaran kunci determinasi bogenvil, yaitu:

- 1b. Tumbuh-tumbuhan dengan bunga sejati, sedikit-dikitnya dengan benang sari atau putik. Tumbuh-tumbuhan berbunga2.
- 2b. Tidak ada alat pembelit. Tumbuh-tumbuhan dapat juga memanjat atau membelit (dengan batang, poros daun atau tangkai)3.
- 3b. Daun tidak berbentuk jarumataupun tidak terdapat dalam berkas tersebut di atas4.
- 4b. Tumbuh-tumbuhan tidak menyerupai bangsa rumput. Daun dan (atau) bunga berlainan dengan yang diterangkan di atas6.
- 6b. Dengan daun yang jelas7.
- 7b. Bukan tumbuh-tumbuhan bangsa palem atau yang menyerupainya9.
- 9b. Tumbuh-tumbuhan tidak memanjat dan tidak membelit10.
- 10b. Daun tidak tersusun demikian rapat menjadi roset11.
- 11b. Tidak demikian. Ibu tulang daun dapat dibedakan jelas dari jarring urat daun dan dari anak cabang tulang daun yang ke samping dan yang serong ke atas12.
- 12b. Tidak semua daun duduk dalam karangan atau tidak ada daun sama sekali13.
- 13b. Tumbuh-tumbuhan bentuk lain14.
- 14a. Daun tersebar, kadang-kadang sebagian berhadapan.....15
- 15a. Daun tunggal, tetapi tidak berbagi menyirip rangkap sampai bercangap menyirip rangkap (golongan 8).....109
- 109b. Tanaman daratan (atau tumbuh) di antara tanaman bakau.....119
- 119b. Tanaman lain.....120
- 120b. Tanaman tanpa getah.....128

- 128b. Daun lain. Bukan rumput-rumputan yang merayap, dan mudah berakar.....129
- 129b. Tidak ada upih daun yang jelas, paling-paling pangkal daun sedikit atau banyak mengelilingi batang.....135
- 135b. Daun tidak berbentuk kupu-kupu berlekuk dua.....139
- 139b. Tidak ada berkas berbentuk cincin yang melingkar pada cabang.....140
- 142b. Cabang tidak demikian.....143
- 143b. Sisik demikian tidak ada.....146
- 146a. Tanaman (bukan buahnya) berduri tempel atau berduri (buah diabaikan).....147
- 147b. Tanaman berkayu.....150
- 150b. Tangkai daun tidak beruas dan melebar. Helaian daun dengan atau tanpa minyak biji.....151
- 151a. Daun bertulang menyirip. Tidak ada setiap pangkal daun ada 1 atau 2 duri pendek yang melengkung dan mudah rontok. Daun tidak berseling.....42. **Nyctaginaiceae**

Liana yang kokoh dengan duri ketiak yang menjauhi batang membengkok; panjang 5-15 m, juga dipelihara sebagai perdu. Ranting, daun dan karangan bunga, kerap kali berambut oranye. Daun tersebar sampai berhadapan, bertangkai, bulat telur, eliptis atau memanjang, meruncing, kerap kali tepi rata, 4-10 kali 2-6 cm. bunga tersusun dalam anak payung yang bertangkai, di ketiak, berjumlah 1-7 anak payung, masing-masing anak payung terdiri dari tiga bunga; anak payung terkumpul menjadi malai ujung yang berdaun. Daun pelindung duduk, bulat telur, bertulang daun, tidak rontok, merah batu, ungu atau karmin, 3-6 kali 1,5 – 4 cm. tenda bunga bentuk tabung, berambut; tabung berusuk 5, bersegi lima, panjang 1,5-2,5 cm, hijau, bagian bawah agak melembung dan bagian ini tetap menyelubungi buah, bagian atas rontok; tepi melebar, terbentang, kuning, dengan 10 taju, dimana 5 melekuk ke

dalam. Benang sari kebanyakan 8, tidak sama, kira-kira sama panjangnya dengan tabung. Tangkai putik lebih pendek, kepala putik miring, kerap kali tidak dengan taju-bertaju tidak beraturan. Buah di Jawa jarang berkembang. Tumbuh-tumbuhan hias dari Brazilia; 1-1400 m. *Bougainville*, N.

3. Kaktus (*Opuntia vulgaris*)

Klasifikasi:

Kingdom : Plantae
Divisi : Magnoliophyta
Sub Kelas : Caryophyllidae
Ordo : Caryophyllales
Famili : Cactaceae
Genus : *Opuntia*
Spesies : *Opuntia vulgaris*
Sumber : (Cronquist, 1981)

Berdasarkan hasil pengamatan, habitus tanamannya berupa herba, periodisitas pirenial, sifat akar serabut. Sifat batang, percabangan simpodial, arah tumbuh tegak lurus, bentuk batang pipih, permukaan batang licin, alat-alat lain berupa duri. Tekstur daun berdaging dan licin, warna daun hijau.

Menurut Kurniawan (2019), akar pada tanaman kaktus tunggang, bercabang, dan juga memiliki serabut, namun ada beberapa perakaran, dari tanaman ini memiliki sifat yang melekat dari tanaman satu ke tanaman yang lain. Batang, batang tanaman kaktus memiliki kandungan air yang banyak atau disebut Sukulen, selain itu air yang disimpan di dalamnya memiliki bentuk lender dan juga tidak menguap. Daun tanaman kaktus ini memiliki tangkai yang pendek dan juga memiliki ukuran yang besar. Bunga, bunga tanaman ini memiliki bentuk yang corong, dengan ukuran dan juga bentuk yang sangat beragam tergantung dengan varietasnya.

Kunci determinasi tanaman kaktus, yaitu: 1b-2b-3b-4b-6a (Golongan 3)-34a-35a.....86. **Cactaceae**. Jabaran kunci determinasi kaktus, yaitu:

- 1b. Tumbuh-tumbuhan dengan bunga sejati, sedikit-dikitnya dengan benang sari atau putik. Tumbuh-tumbuhan berbunga2.
- 2b. Tidak ada alat pembelit. Tumbuh-tumbuhan dapat juga memanjat atau membelit (dengan batang, poros daun atau tangkai)3.
- 3b. Daun tidak berbentuk jarumataupun tidak terdapat dalam berkas tersebut di atas4.
- 4b. Tumbuh-tumbuhan tidak menyerupai bangsa rumput. Daun dan (atau) bunga berlainan dengan yang diterangkan di atas6.
- 6a. Tidak berdaun atau tanpa daun yang jelas (golongan 3).....34
- 34a. Cabang atau ruas batang tampak jelas pipih.....35
- 35a. Tidak demikian. Ibu tulang daun dapat dibedakan jelas dari jarring urat daun dan dari anak cabang tulang daun yang ke samping dan yang serong ke atas.....86. **Cactaceae**

Tumbuh-tumbuhan sukulen, jarang dengan daun berupa helaian, kebanyakan dengan abtang yang berusuk dan berdaging. Sendi daun dengan rambut temple dan rambut vilt. Bunga berkelamin dua, kebanyakan duduk di atas sendi daun, beraturan atau sedikit zigomorf, dengan poros bunga yang berbentuk tabung panjang. Daun mahkota dan kelopak 8 sampai lebih, kerap kali tidak dapat dibedakan dengan jelas satu terhadap yang lain (suatu tenda bunga). Benang sari banyak. Bakal buah tenggelam, beruang satu atau beruang banyak tidak sempurna. Bakal biji banyak. Tangkai putik satu. Buah buni berbiji banyak.

4. Bayam (*Amaranthus spinosus*)

Klasifikasi:

Kingdom : Plantae
Divisi : Spermatophyta
Sub Divisi : Angiospermae
Kelas : Dicotyledonae
Ordo : Amaranthus
Family : Amaranthaceae
Genus : *Amaranthus*
Spesies : *Amaranthus spinosus* L.
Sumber : (Ware, 1975)

Berdasarkan hasil pengamatan, habitus tumbuhan bayam berupa herba, periodisitasnya annual, perakarannya tunggang. Sifat batang, percabangannya simpodial, arah tumbuh tegak lurus, bentuk batang bulat, permukaan batang licin, tidak terdapat alat-alat lain. Sifat daun, tata letaknya tersebar, bagian daunnya tidak lengkap, bentuk daun jorong, pangkal daun tumpul, ujung daun tumpul, tepi daun rata, urat daun menyirip, tekstur daun tipis lunak, warna daun hijau. Sifat bunga, bagian bunga tidak lengkap, tidak ada tipe strobilus.

Menurut Kurniawan (2019), tanaman bayam memiliki akar perdu (terna), akar tanaman bayam ini akan menembus tanah hingga ketinggian 20-40 cm. Batang, tanaman bayam memiliki batang tumbuh dengan tebal, tebal dan banyak mengandung udara. Daun, tanaman bayam memiliki daun tunggal, berwarna hijau muda sampai hijau tua, berbentuk bulat memanjang dan lonjong, panjang daun pada bayam 1,5-6,0 cm bahkan lebih, batang bayam disertai dengan tangkai berbentuk bulat.

Kunci determinasi tanaman bayam, yaitu: 1b-2b-3b-4b-6b-7b-9b-10b-11b-12b-13b-14b-16a-239b-243b-244b-248b-249b-250b-266b-267a-268a-271a-272a.....41. **Amaranthus**. Jabaran kunci determinasi bayam, yaitu:

- 1b. Tumbuh-tumbuhan dengan bunga sejati, sedikit-dikitnya dengan benang sari atau putik. Tumbuh-tumbuhan berbunga2.
- 2b. Tidak ada alat pembelit. Tumbuh-tumbuhan dapat juga memanjat atau membelit (dengan batang, poros daun atau tangkai)3.
- 3b. Daun tidak berbentuk jarumataupun tidak terdapat dalam berkas tersebut di atas4.
- 4b. Tumbuh-tumbuhan tidak menyerupai bangsa rumput. Daun dan (atau) bunga berlainan dengan yang diterangkan di atas6.
- 6b. Dengan daun yang jelas7.
- 7b. Bukan tumbuh-tumbuhan bangsa palem atau yang menyerupainya9.
- 9b. Tumbuh-tumbuhan tidak memanjat dan tidak membelit10.
- 10b. Daun tidak tersusun demikian rapat menjadi roset11.
- 11b. Tidak demikian. Ibu tulang daun dapat dibedakan jelas dari jarring urat daun dan dari anak cabang tulang daun yang ke samping dan yang serong ke atas12.
- 12b. Tidak semua daun duduk dalam karangan atau tidak ada daun sama sekali13.
- 13b. Tumbuh-tumbuhan bentuk lain14.
- 14b. Semua daun duduk berhadapan.....16
- 16a. Daun tunggal, berlekuk atau tidak, tetapi tidak berbagi menyirip rangkap (golongan 10).....239
- 239b. Tumbuh-tumbuhan tanpa getah.....243
- 243b. Tidak hidup dari tumbuh-tumbuhan lain.....244
- 244b. Susunan bertulang daun tidak demikian, lengkap atau sebagian besar tulang daun tersusun menyirip, menjari atau sejajar.....248
- 248b. Daun bertulang menyirip atau menjari, susunan daun urat seperti jala.....249
- 249b. Daun tak memiliki serabut demikian. Bunga berbentuk berbaring.....250

- 250b. Rumput-rumputan, setidak-tidaknya cabangnya tidak berkayu.....266
- 266b. Bunga tak tersusun dalam bongkol dengan pembalut yang demikian.....267
- 267a. Bunga berjejal dalam karangan bunga yang ditampilkan bongkol, pendek terletak di ujung atau di ketiak daun, duduk daun bertangkai.....268
- 268a. Karangan bunga jelas bertangkai.....269
- 269b. Daun tidak berbentuk ginjal. Setidak-tidaknya ujung batangnya tegak.....270
- 270b. Bunga berbilangan lima. Daun mahkota berlepasan.....41.

Amaranthaceae

Herba berumur satu tahun, tegak atau condong kemudian tegak, tinggi 0,4-1 m, kerap kali bercabang banyak dan berduri. Daun blat telur memanjang bentuk lanset, panjang 5-8 cm, dengan ujung tumpul dan pangkal runcing. Bunga dalam tukul yang rapat, yang bawah duduk di ketiak, yang atas terkumpul menjadi karangan bunga di ujung dan duduk di ketiak, bentuk bulir atau bercabang pada pangkalnya. Bulir ujung sebagian besar jantan, tidak berduri, tidak berduri menempel, mula-mula naik atau menggantung. Tukul betina dengan dua duri lurus yang lancip, dan menjauhi batang. Daun pelindung dan anak daun pelindung runcing, sepanjang-panjangnya sama dengan tenda bunga. Daun tenda bunga 5, panjang 2-3 mm, gundul, hijau atau ungu dengan tepi transparan. Benang sari 5, lepas, tanpa taju yang disisipkan di antaranya. Kepala putik duduk, bentuk benang. Buah bulat memanjang, dengan tutup yang rontok, berbiji satu. Tegalan, halaman rumah, semak, kebun, tepi jalan; 1-1.400 m. *Bayam duri*, Ind, J, S, *Senggang cucuk*, S, *Bayem raja*, J, *Bayem roda*, J, *Bayem cikron*, J, *Tarnyak lakek*, Md, *Stekelamarant*, N.

5. Bunga pukul empat (*Mirabilis jalapa* L.)

Klasifikasi

Divisi	: Magnoliophyta
Kelas	: Dicotyledonae
Ordo	: Caryophyllales
Family	: Nyctaginaceae
Genus	: <i>Mirabilis</i>
Spesies	: <i>Mirabilis jalapa</i> L.
Sumber	: (Steenis, 1981)

Berdasarkan hasil pengamatan, pada tanaman ini memiliki habitus tumbuhan herba, periodisitas annual, dikatakan annual karena tumbuhan ini hanya bias bertahan kurang lebih dalam kurung waktu satu tahun. Sifat akar tunggang, terlihat jelas akar utamanya. Percabangan monopodial karena batang utama pada tanaman ini terlihat sangat jelas. Arah tumbuh tanaman ini tegak lurus, bentuk batang bulat dan permukaan pada batang licin berbulu halus. Tata letak daunnya berhadapan, bagian daun tidak lengkap karena tidak memiliki upih atau pelepah daun. Bentuk daun segitiga, pangkal daun rata dan ujung daun meruncing, tepi daun rata dan urat daun menyirip. Tekstur daun tipis seperti kertas dan warna daun hijau. Sifat bunga merupakan bunga lengkap, karena bunga pukul empat ini memiliki mahkota bunga, kelopak bunga, putik dan benang sari. Bunga pukul empat ini juga memiliki bunga.

Menurut Steenis (1981), *Mirabilis jalapa* L. (bunga pukul empat) merupakan jenis tumbuhan herba tegak, bercabang kuat dengan akar tunggang yang berbentuk umbi, tinggi 0,5-0,8 m. batang pada tanaman ini membesar pada ruas. Daun berhadapan, bertangkai bulat telur segitiga dengan ujung meruncing, 3-15 kali 2-9 cm. bunga berjejel di ujung pada karangan bunga yang bercabang dan lebar dan berdaun, bertangkai sangat pendek. Buah semu bulat memanjang, berusuk dan berlipat-lipat, hitam, panjang lk 8 mm.

Aspek botani dari tanaman ini yaitu ada pada daunnya yang berkhasiat sebagai obat bisul, akarnya untuk mengobati sembelit dan bengkak. Bijinya sebagai bahan kosmetik. Untuk obat bisul dipakai kurang lebih 7 gram daun segar *Mirabilis jalapa* L, dicuci ditambah ½ gram garam, ditumbuk kemudian ditempelkan pada bisul.

Kandungan kimia pada daun dan bunga mengandung saponin dan disamping itu daunnya juga mengandung tannin dan bunganya mengandung politenol. Biji tanaman tersebut mengandung flavonoida dan politenol.

Kunci determinasi *Mirabilis jalapa* L, yaitu: 1b-2b-3b-4b-6b-7b-9b-10b-11b-12b-13b-14a-15a-109b-119b-120b-128b-129b-135b-136b-139b-140b-142b-143b-146a-147b-150b-151a-42. **Nyctaginaceae**. 1b-2a-Mirabilis-1a. *Mirabilis jalapa*

Jabaran kunci determinasi *Mirabilis jalapa* L, yaitu:

- 1b. Tumbuh-tumbuhan dengan bunga sejati, sedikit-dikitnya dengan benang sari atau putik. Tumbuh-tumbuhan berbunga2.
- 2b. Tidak ada alat pembelit. Tumbuh-tumbuhan dapat juga memanjat atau membelit (dengan batang, poros daun atau tangkai)3.
- 3b. Daun tidak berbentuk jarumataupun tidak terdapat dalam berkas tersebut di atas4.
- 4b. Tumbuh-tumbuhan tidak menyerupai bangsa rumput. Daun dan (atau) bunga berlainan dengan yang diterangkan di atas6.
- 6b. Dengan daun yang jelas7.
- 7b. Bukan tumbuh-tumbuhan bangsa palem atau yang menyerupainya9.
- 9b. Tumbuh-tumbuhan tidak memanjat dan tidak membelit10.
- 10b. Daun tidak tersusun demikian rapat menjadi roset11.
- 11b. Tidak demikian. Ibu tulang daun dapat dibedakan jelas dari jarring urat daun dan dari anak cabang tulang daun yang ke samping dan yang serong ke atas12.

- 12b. Tidak semua daun duduk dalam karangan atau tidak ada daun sama sekali13.
- 13b. Tumbuh-tumbuhan bentuk lain14.
- 14a. Daun tersebar, kadang-kadang sebagian berhadapan.....15
- 15a. Daun tunggal, tetapi tidak berbagi menyirip rangkap sampai bercangap menyirip rangkap (golongan 8).....109
- 109b. Tanaman daratan (atau tumbuh) di antara tanaman bakau.....119
- 119b. Tanaman lain.....120
- 120b. Tanaman tanpa getah.....128
- 128b. Daun lain. Bukan rumput-rumputan yang merayap, dan mudah berakar.....129
- 129b. Tidak ada upih daun yang jelas, paling-paling pangkal daun sedikit atau banyak mengelilingi batang.....135
- 135b. Daun tidak berbentuk kupu-kupu berlekuk dua.....139
- 139b. Tidak ada berkas berbentuk cincin yang melingkar pada cabang.....140
- 142b. Cabang tidak demikian.....143
- 143b. Sisik demikian tidak ada.....146
- 146a. Tanaman (bukan buahnya) berduri tempel atau berduri (buah diabaikan).....147
- 147b. Tanaman berkayu.....150
- 150b. Tangkai daun tidak beruas dan melebar. Helaian daun dengan atau tanpa minyak biji.....151
- 151a. Daun bertulang menyirip. Tidak ada setiap pangkal daun ada 1 atau 2 duri pendek yang melengkung dan mudah rontok. Daun tidak berseling.....42. **Nyctaginaiceae**
- 1b, 2aGenus *Mirabilis*
- 1aSpesies
- Mirabilis jalapa*

Herba tegak, kerap kali bercabang kuat dengan akar tunggang yang berbentuk umbi, tinggi 0,5-0,8 m. batang membesar pada ruas. Daun berhadapan, bertangkai, bulat telur segitiga, dengan ujung meruncing, 3-15 kali 2-9 cm. Bunga berjejal di ujung pada karangan bunga yang bercabang dan lebar, dan berdaun, bertangkai sangat pendek. Tinggi pembalut bunga kurang lebih 1 cm, kemudian sampai 1,5 cm, berbagi 5 setengah panjang atau lebih; taju bentuk bulat, runcing. Tenda bunga merah, ungu, putih kuning atau berwarna-warni (*bont*). Panjang tabung kurang lebih 5 cm, di atas pangkal yang berbentuk bola menyempit, semakin ke atas melebar. Tapi bentuk corong, diameter kurang lebih 3 cm, terlipat dalam kuncup. Benang sari 5, muncul, tidak sama. Tangkai putik lebih panjang daripada tenda bunga, kepala putik bentuk kuas. Buah semu bulat memanjang, berusuk dan berlipat-lipat, hitam, panjang kurang lebih 8 mm. tanaman hias dari Amerika Selatan, kadang-kadang sedikit banyak menjadi liar, 1 – 1.200 m. *Kembang pagi sore*, Ind, *Kembang pukul empat*, Ind, *Kederat*, J, *Segerat*, J, *Tegerat*, J, *Bonte wonderbloem*, N, *Nachtschone*, N.

F. Kesimpulan

1. Ciri-ciri morfologi dari cemara laut, cemara laut merupakan tanaman jenis pohon berumah satu dengan percabangan halus dan pegangan berwarna coklat keabu-abuan muda. Bagian batangnya yang masih muda bertekstur halus dan sedangkan batang yang tua bertekstur kasar, tebal dan beralur. Aspek botani dari cemara laut yaitu dapat sebagai pohon hias yang di tanam di depan rumah maupun gedung-gedung.
2. Ciri-ciri morfologi dari bogenvil, bogenvil merupakan tumbuhan yang tumbuhnya tegak lurus, seludang bunga (spatha) merupakan daun pelindung yang berukuran lebih besar daripada bunganya. Seludang bunga ini menyelubungi seluruh bunga beragam waktu mekar. Aspek bogenvil yaitu di manfaatkan sebagai tanaman hias yang banyak kita jumpai di depan pekarangan rumah maupun pinggir jalan raya.
3. Ciri-ciri morfologi tanaman kaktus, akar pada tanaman kaktus tunggang, bercabang, dan juga memiliki serabut, namun ada beberapa perakaran, dari tanaman ini memiliki sifat yang melekat dari tanaman satu ke tanaman yang lain. Aspek botani tanaman kaktus yaitu sebagai tanaman hias yang unik dan dengan berbagai macam bentuknya.
4. Ciri-ciri morfologi bayam, tanaman bayam memiliki akar perdu (terna), akar tanaman bayam ini akan menembus tanah hingga ketinggian 20-40 cm. Batang, tanaman bayam memiliki batang tumbuh dengan tebal, tebal dan banayak mengandung udara. Aspek botani tanaman bayam yaitu dapat dimanfaatkan sebagai bahan makanan, serta bayam juga dapat meningkatkan daya ingat.
5. Ciri-ciri morfologi tanaman anyelir, anyelir merupakan tanaman herba yang tumbuh menyemak di permukaan tanah, daunnya membentuk garis memanjang atau memendek, setiap tangkai ujung daun meruncing, dan duduk daun berhadapan. Aspek botani tanaman anyelir aitu seagai tanaman hias yang lumayan langka di jual orang dipasaran.

G. Daftar Pustaka

- Fajri, Hasil dan Pembahasan, diakses melalui etheses.uin-malang.ac.id, pada tanggal 28 Februari 2020.
- Gunadarma, Klasifikasi *Mirabilis jalapa*, diakses melalui ftp.gunadarma.ac.id, pada tanggal 28 Februari 2020.
- Steenis, C.G.G.J. Van, *Flora*, Jakarta Timur: PT Balai Pustaka (Persero), 2013.
- Tjitrosoepomo, Gembong, *Morfologi Tumbuhan*, Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 2018.
- Tjitrosoepomo, Gembong, *Taksonomi Tumbuhan [Spermatophyta]*, Yogyakarta: Gadjah Mada University Press.
- Pertiwi, Agustina Ambar, *Buku Penuntun Praktikum Botani Tumbuhan Tinggi*, Banjarmasin, 2020.
- Tinjauan Pustaka, *Klasifikasi Anyelir*, diakses melalui digibli.unila.ac.id, pada tanggal 29 Februari 2020.

H. Evaluasi

1. Perbedaan ciri ordo yang diamati, yaitu:
 - a. Ordo Caryophyllales, yaitu:
 - 1) Berdaun tunggal, tanpa daun penumpu
 - 2) Memiliki ciri khusus benang sari dalam satu lingkaran
 - 3) Merupakan tumbuhan yang berkayu
 - b. Ordo Casuarinales, yaitu:
 - 1) Habitusnya perdu dan pohon
 - 2) Batang berkayu, cabang-cabang yang muda berwarna hijau
 - 3) Buahnya buah kurung yang bersayap dan diselubungi oleh dua daun pelindungnya yang menjadi berkayu.